

UDK 633.11;631.51

G'ALLANING RIVOJLANISH FAZALARI VA O'RIM-YIG'IMNI BOSHLASHNING MAQBUL MUDDATINI ANIQLASH

Narbaeva L.X.

Magistr, Samarqand davlat universiteti

Agrobiotex-nologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868309>

Annotatsiya. Maqolada respublikamizda don etishtirishning, o'rim-yig'im davrida qo'yiladigan agrotexnik talablar, bug'doyning rivojlanish fazalari, o'rim-yig'im ishlarini boshlash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kombayn, donni o'rib-yanchib olish, donning namligi, o'rib-yanchib olish muddati, agrotexnik talablar, donning etilganlik darajasi, o'rim – yig'im vaqti.

Kirish. Don - davlat boyligi, farovonligi va qudrati manbaidir. Boshqoli don ekinlarini etishtirish texnologik jarayonida ularni o'rib-yanchib olish ishlari g'alla etishtirishda yakunlovchi davr hisoblanadi va bizda boshqoli don ekinlarini o'rib-yanchib olish juda qisqa vaqtda amalga oshiriladi, natijada bu jarayonga katta miqdorda o'rim-transport kompleksi jalb etiladi.

Dalada etishtirilgan hosilni o'rib-yanchib olish – qishloq xo'jaligidagi ishlarning eng muhim bosqichlaridan biridir. O'rim-yig'im ishlarini o'z vaqtida va yuqori sifatda o'tkazish yig'ishtirib olinadigan donning miqdoriga va sifatiga bog'liq. Donli ekinlarning hosildorligini oshirish bilan birgalikda uni ishlab chiqarishni ko'paytirishning katta rezervlaridan yana biri bo'lib, o'rim-yig'im davrida nobudgarchilikni kamaytirish ham hisoblanadi. Nafaqat yaxshi hosilni etishtirish muhim, balki uni to'lig'icha saqlash, o'z vaqtida o'rib-yanchib olish va o'rim-yig'im davrida nobudgarchilikka yo'l quymaslik zarur.

Materiallar va metodlar. Samarqand viloyatining sug'orilayotgan maydonlarida etishtirilayotgan boshqoli don ekinlarini maqbul agrotexnik muddatlarda va nobudgarchiliksiz o'rib-yanchib olish uchun qator yillardan buyon, jumladan, 2025 yilda ham KEYS, Nyu-Xolland, KLAAS, Vektor va boshqa rusumli g'alla kombaynlaridan foydalanishi ko'zda tutilgan.

Import kombaynlaridan samarali foydalanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning natijalari ko'rsatadiki, boshqoli donlarni o'rib-yanchib olish davrida kombaynlarning samarali ishlashi ko'p jihatdan ularning mavsumga qanday tayyorlanganligiga bog'likligi aniqlandi. Shu nuqtai-nazardan qaraganda oldimizda turgan vazifalardan biri yuqorida keltirilgan kombaynlarni mavsum davomida beto'xtov ishlashini ta'minlashdir.

Bizning sharoitda boshqoli don ekinlarini o'rib-yanchib olish boshlanadi qachonki, dalada etishtirilayotgan donning namligi 16-18 % bo'lganda, ya'ni kombaynlar yordamida o'rim-yig'im ishlarini dalada maksimal biologik hosil etilgan paytda.

Professor M.Toshboltaev tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, pishib etilgan g'alla 5 kun kechiktirib o'rilsa 4%, 10 kun kechiktirilsa 12%, 20 kun kechiktirilsa 28% don erga to'kilib ketadi [1].

O'rim-yig'im davrining qisqa vaqtda amalga oshirilishini hisobga olgan holda uning boshlanishidan oldin quyidagilarga e'tiborni qaratishimiz zarur.

Agrotexnik talablar kombayn operatorining ishlash sifatini baholashda boshlang'ich nuqta bo'lib hisoblanadi.

O'rim-yig'im davrida quyidagi agrotexnik talablar qo'yiladi:

G'allani o'rib-yanchib oladigan kombaynlarga qo'yilgan agrotexnik talablarga muvofiq texnologik jarayonning kombayn normal yuklanishda ishlagandagi sifat ko'rsatkichlari quyidagilardan kam bo'lishi kerak:

-poyasi to'g'ri o'sgan g'allani o'rib-yanchib olishda jatka orqasidagi nobudgarchilik donda 0,5 %, yotib o'sgan g'allani o'rishda 1,5 % dan ortiq bo'lmasligi kerak;

-rotor orqasida umumiy nobudgarchilik, donning namligi 18 % gacha bo'lgan g'allani o'rishda ko'pi bilan 1,5 %;

-iste'mol qilinadigan va embop donlar 2 %, urug'lik donlar 1 % dan ortiq maydalanmasligi va uvalanmasligi lozim;

-kombayn bunkeriga tushayotgan don samon aralashmalaridan tozalangan bo'lishi va ifloslanish darajasi 5 % dan ortiq bo'lmasligi lozim.

Bizning sharoitda asosan bir fazali o'rish usuli qo'llaniladi. Shuning uchun yuqorida keltirilgan agrotexnik qoidalarga rioya qilinishi maqsadga muvofiqdir.

Professor D.Yormatova va boshqalar tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, don ekinlarining doni yanchib olingandan keyin somoni va to'poni hamda poyalari chorva mollariga ozuqa sifatida beriladi. Ammo ularning donlari ham chorva mollariga ozuqa sifatida etishtiriladi, tarkibida oqsil miqdori 10-11 foiz bo'lgan bug'doy navlari chorva mollariga ozuqa sifatida beriladi. Bug'doyning 100 kg donida 117, arpada 126, sulida 100, makkajo'xorining donida 130, quruq poyasida 35, ko'k poyasida 20 ozuqa birligi borligi keltirilgan. Shuningdek, insonlar don ekinlaridan o'zlariga kerakli bo'lgan uglevodlarning yarimini, oqsilning ychdan birini, B guruh vitaminining 50-60 foizini, C vitaminining 80 foizini oladi. 1 kg bug'doy nonida 2000-2500 kaloriy bo'lgani uchun ham unga alohida e'tibor berilishi ko'rsatilgan [2].

Donli ekinlar vegetatsiya davrida bir necha ketma-ket rivojlanish fazalarini (fenofazalar) bosib o'tadi, ya'ni o'simlikda morfologik o'zgarish va yangi organlarning paydo bo'lishini ifodalaydi.

Dala sharoitida donli ekinlar, xususan bug'doy quyidagi rivojlanish fazalariga farqlanadi: unib chiqish, tublash, naychalash, boshoqlash, gullash va pishish. Bu fazalarning kechishi, bir-biridan farqlanishi va boshqalar maxsus adabiyotlarda keltirilgan [3].

Ammo biz uchun eng muhimi boshoqli ekinlarda donning paydo bo'lish jarayoni va o'rim-yig'imni boshlashdan oldingi holat hisoblanadi. Chunki o'rim-yig'imni boshlash donning etilish davriga bog'liq.

O'rib-yanchib olish davridan oldin dalada yetishtirilayotgan donning etilish davrlari aniqlandi. Donli ekinlarning umumiy biologik xususiyati – donning ma'lum darajada shakllanishi, to'lishi vap etilish bosqichlaridan o'tishidir. Etilish fazasini davrlarga bo'lish donni o'rib-yanchib olish bir fazali, ya'ni bir yo'la to'g'ridan – to'g'ri kombaynlar yordamida o'rib - yanchib olish yoki ikki fazali, olishni rejalashtirishda o'ta muhim amaliy ahamiyatga egadir.

1-rasm. Donning etilganligini aniqlash

To'la etilish davri boshlanish va etilish davrlariga bo'linadi. Boshlanishida donning namligi 18-20 % ni tashkil etadi. Bunday holatda don shunchalik qattiqki, uni faqat pichoq bilan qirqish mumkin. Don boshoqqa xarakterli bo'lgan o'lchamga, shaklga va rangga ega bo'ladi. Lekin bu namlikda g'allani o'rib bo'lmaydi, agar o'rilgan taqdirda ham tezda uni quritish talab etiladi, bu esa o'z navbatida qo'shimcha mehnat va znergiya sarfini talab etadi.

To'la etilishda donning namligi 15-17 % ni tashkil etadi. Don boshoqdan osongina ajraladi. Bir fazali o'rib-yanchib olish aynan shu davrda boshlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, daladagi donni o'rib-yanchib olish vaqti: don to'liq etildimi (donning namligi 18-15 %) – o'rim – yig'im vaqti keldi. Yuqorida qayd etilganidek, bu erda eng muhim masala bo'lib, o'rim-yig'imni donning o'ta pishib etilgan vaqtiga etmasdan tugallashdir.

Shunday qilib, dalada etishtirilgan boshoqli don ekinlarini o'rib-yanchib olishdan oldin donning namligini bilish va o'rib-yanchib olish ishlarini boshlash muhim ahamiyat kasb etadi natijada donning nobudgarchiligiga yo'l qo'yilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. М.Тошболтаев, К Астанақулов, О.Очилдиев. Галла ўримида дон нобудгарчилиги / Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. - 2014. - №4. – 11-12 Б.
2. Д.Ёрматова. Н.Шамуратов. Донли экинларни етиштириш технологияси. Т.: "АЛ-ФАБА-СЕРВИС" босмахонаси, 2008.-262 б.
3. Коренев Г.В. и Тарасенко А.П. Прогрессивные способы уборки и борьба с потерями урожая. М.: "Колос", 1977. – 176 с.